

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489750>
УДК 625.12.033.38

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЩЕБНЮ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

З.В. Кахаров,

доц. кафедры инженерии железных дорог,
e-mail: zumi1525@mail.ru

Н.Б. Кодиров,

асс. кафедры инженерии железных дорог,
ТГТрУ,
г. Ташкент

Аннотация: В данной статье рассмотрено основное требование к щебню из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Приведены способы укладки балластного слоя на железнодорожный путь.

Ключевые слова: балласт, щебень, гравий, песок, отходы асбеста, шпалы, рельсы и рельсовые крепления

BASIC REQUIREMENTS FOR NATURAL STONE CRUSHED STONE FOR RAILWAY BALLAST LAYER

Z.V. Kakharov,

Associate Professor, Department of Railway Engineering,
e-mail: zumi1525@mail.ru

N.B. Kodirov,

Assistant of the Department of Railway Engineering,
TGTRU,
Tashkent

Annotation: This article discusses the basic requirements for crushed stone from natural stone for the ballast layer of the railway track. The ways of laying the ballast layer on the railway track are given.

Keywords: ballast, crushed stone, gravel, sand, asbestos waste, sleepers, rails and rail fasteners

Балластный слой для железнодорожного пути устраивается из сыпучих и хорошо проводящих воду материалов [1-4]. Он должен обеспечивать устойчивость пути и обладать упругими свойствами. В качестве балласта применяется щебень, асбест, гравий, песок [6-8].

В зависимости от вида исходной горной породы щебень изготавливают из скальных пород или валунов и гравия.

К щебню предъявляют требования по следующим показателям:

- зерновому составу;
- содержанию частиц размером менее 0,16 мм;
- содержанию дробленых зерен (в щебне из валунов и гравия);
- прочности;
- содержанию зерен слабых пород;
- содержанию глины в комках;
- морозостойкости;
- электроизоляционным свойствам.

В зависимости от крупности зерен щебень подразделяют на две фракции с размером зерен от 25 до 60 мм и от 5 до 25 мм. На железных дорогах общего пользования щебень фракций от 25 до 60 мм предназначается для балластировки главных путей, щебень фракций от 5 до 25 мм – для балластировки станционных и подъездных путей [8-14].

Верхнее строение пути служит для направления движения подвижного состава, восприятия силовых воздействий от его колес и передачи их на нижнее строение пути. Верхнее строение пути представляет собой комплексную конструкцию, включающую балластный слой, шпалы, рельсы и рельсовые крепления, противоугоны, стрелочные переводы, мостовые и переводные брусья. При этом шпалы заглубляются в балластный слой, укладываемый на основную площадку земляного полотна. Верхнее строение пути размещается, как правило, на земляном полотне, основными сооружениями которого являются насыпи и выемки.

Балластный слой не должен задерживать на своей поверхности воду, предохранять основную площадку от переувлажнения. Материал для балласта должен быть прочным, упругим, устойчивым под нагрузкой и атмосферными воздействиями, дешевым. Кроме того, он не должен дробиться при уплотнении, пылить при проходе поездов, раздуваться ветром, размываться дождями, прорастать травой. В качестве балласта используют сыпучие, хорошо дренирующие упругие материалы: щебень, гравий, песок, отходы асбеста, ракушечник. Балластом на магистральных линиях обычно служит щебень фракции 25-60 мм, на менее деятельных линиях – гравий, доменные шлаки, песок. Лучшим материалом для балласта является щебень из естественного камня, валунов и гальки.

Соответственно назначению материалы для балластного слоя должны быть высокопрочными, хорошо противостоять механическому разрушению и износу; обладать большим внутренним трением и сцеплением частиц, чтобы обеспечивать высокую стабильность пути; хорошо пропускать воду, обладать амортизационными свойствами, быть морозостойкими; в возможно меньшей мере подвергаться дроблению при подбивочных работах, не выветриваться, не размываться дождями и не быть слишком крупными, чтобы рельсовые опоры равномерно опирались на балластную призму.

Путевой щебень, применяемый на железных дорогах, выпускают двух основных фракций с размерами частиц от 25 до 60 и от 25 до 50 мм. Для балластировки станционных путей и строительных целей стандартом предусмотрен также выпуск мелкого щебня фракции от 5 до 25 мм. Щебень хорошо пускает воду, не смерзается в зимнее время, оказывает в 1,5 раза большее сопротивление продольному сдвигу и допускает в 2 раза большее вертикальное давление по сравнению с песчаным балластом, превышает срок службы балласта из любого другого материала. Однако щебень быстрее загрязняется различными сыпучими материалами (углем, торфом, рудой), просыпающимися на путь при перевозках. Для предохранения щебня от загрязнения грунтом при вдавливании в земляное полотно, а также для уменьшения расхода щебня его укладывают на песчаную подушку.

Гравийный и гравийно-песчаный балласт получают в результате разработки естественно образовавшихся отложений гравия и крупнозернистого песка. Такой балласт дешевле щебня, меньше загрязняется, но вместе с тем менее устойчив к нагрузкам, хуже пропускает воду и может смерзаться в зимнее время.

Асбестовый балласт представляет собой отходы асбестового производства в виде раздробленных горных пород с присутствием мелких свободных волокон асбеста. При достаточно высокой несущей способности, малой засоряемости, больших удобствах выправки пути асбестовый балласт имеет и недостатки – сильно пылит при высоких скоростях движения и недостаточно устойчив против размыва ливневыми дождями.

Балластный слой укладывается [13-15] в путь в виде призмы, которая имеет откосы крутизной, как правило, 1:1,5 и верхнюю часть, ширина которой устанавливается техническими условиями. На линиях скоростного движения пассажирских поездов путь должен укладываться на щебеночный балласт с размерами призмы не менее установленных для тяжелого типа верхнего строения пути, а при грузонапряженности свыше 50 млн. т-км/км в год ширина балластной призмы дополнительно увеличивается еще на 20 см, а толщина на 5 см.

Балластная (обычно песчаная) подушка (рис. 1) предназначена для предотвращения засорения щебня грунтом основной площадки земляного полотна, а также для предохранения грунта от разжижения, пересыхания и растрескивания.

Рисунок 1 – Поперечные профили балластной призмы из щебня напесчаной подушки на однопутных прямых (а) и криволинейных (б) участках
(1 – щебень; 2 – песок; h – возвышение наружного рельса на кривых участках)

В процессе эксплуатации балласт загрязняется, что ухудшает его дренажные свойства. В связи с этим щебеночный балласт периодически очищают, а гравийный и песчаный заменяют и пополняют. Для снижения затрат труда на устранение расстройств балластного слоя и повышения его стабильности применяют обработку щебня вяжущими полимерными материалами. Для уменьшения засорения балласта и снижения потерь грузов в пути запрещена погрузка сыпучих грузов в вагоны с неисправным полом и дверями, погрузка угля с «шапкой», которая сдувается ветром и осыпается на путь. Применяется обработка сыпучих грузов в вагонах после погрузки специальными растворами, образующими прочную пленку, препятствующую выдуванию груза.

Список литературы

[1] Железнодорожный путь: Учебник Т. Г. Яковлева и др. – М.: Транспорт, 1999. 405 с.

[2] Оценка качества строительных материалов: Учебное пособие. / К.Н. Попов и др. // 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2004. 287 с.

[3] Djabbarov S. Device of road boards with compacting layers with rollers / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. Т. 2432. №. 1. 030036 с.

[4] Кахаров З.В. Определение величин энергетических констант материалов при дроблении твердых тел / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов, И.С. Козлов // Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2019. Т. 16. №. 3. 499-504 с.

[5] Кахаров З.В. Железнодорожная конструкция для высокоскоростных дорог // Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. 43 с.

[6] Требование к верхнему строения пути на высокоскоростных железнодорожных путях / З.В. Кахаров и др. // Евразийский союз ученых. – 2021. №. 4-1. 45-48 с.

[7] Назначение материалы для балластного слоя железнодорожных путей / З.В. Кахаров и др. // Новая наука: история становления, современное состояние, перспективы развития. – 2021. 33-35 с.

[8] Кахаров З.В. Изменение состава веществ (материалов) в производстве / З.В. Кахаров, Ф.Ф. Эшонов // Научный журнал. – 2019. №. 3 (37). 22-23 с.

[9] Кахаров З.В. Переход жидких, пластичных, сыпучих тел в твердое состояние / З.В. Кахаров, М.М. Мирханова // Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2019. 164-166 с.

[10] Кахаров З.В. Земляные работы при возведении земляного полотна железных дорог / З.В. Кахаров // Вопросы технических наук в свете современных исследований. – 2017. 39-43 с.

[11] Кахаров З.В. Анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий / З.В. Кахаров, А.С. Исломов // Sciences of Europe. – 2021. №. 82-1. 59-62 с.

[12] Кахаров З.В. Взаимодействие рабочих органов машин с перерабатываемыми материалами / З.В. Кахаров // Технические науки: проблемы и решения. – 2018. 104-108 с.

[13] Кахаров З.В. У. Экономии энергоресурсов при производстве сборного железобетона / З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров // Кронос. – 2021. №. 10 (60). 13-16 с.

[14] Кахаров З.В. Уплотнение слоев вальцами катков / З.В. Кахаров // Электронный инновационный вестник. – 2018. №. 3. 10-11 с.

[15] Абдукаюмов Ф.О. Форум молодых ученых / Ф.О. Абдукаюмов // Форум молодых ученых Учредители: ООО" Институт управления и социально-экономического развития". – №. 10. 6-9 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Railway track: Textbook by T. G. Yakovleva et al. – М .: Transport, 1999. 405 p.

[2] Assessment of the quality of building materials: Textbook. / K.N. Popov et al. // 2nd ed. – М.: Higher school, 2004. 287 p.

[3] Djabbarov S. Device of road boards with compacting layers with rollers / S. Djabbarov, Z. Kakharov, N. Kodirov //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. Vol. 2432. No. 1. 030036 p.

[4] Kakharov Z.V. Determination of the values of energy constants of materials during crushing of solid bodies / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov, I.S. Kozlov // Proceedings of the Petersburg University of Communications. – 2019. Vol. 16. No. 3. 499-504 p.

[5] Kakharov Z.V. Railway construction for high-speed roads // Editor-in-Chief: Akhmetov Sairanbek Makhmutovich, Doctor of Engineering. sciences; Deputy Editor-in-Chief: Akhmednabiev Rasul Magomedovich, Ph.D. tech. sciences; Members of the editorial board. – 2022. 43 p.

[6] The requirement for the superstructure of the track on high-speed railway tracks / Z.V. Kakharov and others // Eurasian Union of Scientists. – 2021. no. 4-1. 45-48 p.

[7] Purpose of materials for the ballast layer of railway tracks / Z.V. Kakharov et al. // New science: history of formation, current state, development prospects. – 2021. 33-35 p.

[8] Kakharov Z.V. Changes in the composition of substances (materials) in production / Z.V. Kakharov, F.F. Eshonov // Scientific journal. – 2019. no. 3 (37). 22-23 p.

[9] Kakharov Z.V. Transition of liquid, plastic, loose bodies into a solid state / Z.V. Kakharov, M.M. Mirkhanova // Scientific and technical progress: current and promising directions of the future. – 2019. 164-166 p.

[10] Kakharov Z.V. Earthworks during the construction of railway subgrade / Z.V. Kakharov // Issues of technical sciences in the light of modern research. – 2017. 39-43 p.

[11] Kakharov Z.V. Analysis of the structure of energy costs for the construction of road asphalt coatings / Z.V. Kakharov, A.S. Islomov // Sciences of Europe. – 2021. no. 82-1. 59-62 p.

[12] Kakharov Z.V. Interaction of working bodies of machines with processed materials / Z.V. Kakharov // Technical sciences: problems and solutions. – 2018. 104-108 p.

[13] Kakharov Z.V. U. Saving energy resources in the production of prefabricated reinforced concrete / Z.V. Kakharov, N.B. Kodirov // Kronos. – 2021. no. 10 (60). 13-16 p.

[14] Kakharov Z.V. Compaction of layers by rollers of rollers / Z.V. Kakharov // Electronic Innovation Bulletin. – 2018. no. 3. 10-11 p.

[15] Abdukayumov F.O. Forum of young scientists / F.O. Abdukayumov // Forum of Young Scientists Founders: "Institute of Management and Social and Economic Development" LLC. – no. 10. 6-9 p.

© З.В. Кахаров, Н.Б. Кодиров, 2022

Поступила в редакцию 29.11.2022

Принята к публикации 08.12.2022

Для цитирования:

Кахаров З.В., Кодиров Н.Б. Основные требования к щебню из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-2(24). С. 93-100.
URL: <https://ip-journal.ru/>